

ВАЖНОСТЬ АДВОКАТУРЫ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

Юнусжонова Фатима Шерзодовна

Студент Ташкентский государственный транспортный университета

Научный руководитель: Инагамова Мафура Мухтархановна,

доктор юридических наук (PhD), доцент.

Аннотация: В статье анализируется значение адвокатуры как важнейшего института правового государства и гаранта защиты прав человека. Рассматриваются особенности развития адвокатуры в Узбекистане и других странах Центральной Азии, отмечаются общие тенденции и проблемы становления независимого адвокатского сообщества. Сильная и независимая адвокатура является необходимым условием построения эффективного правового государства.

Аннотация: Мақолада ҳуқуқий давлатнинг энг муҳим институти ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг кафолати сифатида адвокатуранинг аҳамияти таҳлил қилинади. Мақолада Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа мамлакатларида адвокатлик соҳасининг ривожланиши кўриб чиқилиб, мустақил юридик ҳамжамиятни ривожлантиришнинг умумий тенденциялари ва муаммолари ёритилган. Кучли ва мустақил адвокатлик касби самарали ҳуқуқий давлат қуришнинг зарур шартидир.

Адвокатура является одним из ключевых институтов правового государства, обеспечивающим защиту прав и свобод граждан, а также справедливость и законность в обществе. Её независимость служат важнейшими условиями доверия к судебной системе и эффективности правосудия. Известный французский юрист и философ Шарль Луи де Монтескьё говорил: *«Свобода заключается в праве делать всё, что дозволено законом; если человек может делать то, что законом запрещено, у него уже нет свободы.»*

В условиях формирования демократических институтов адвокатура играет важную роль, обеспечивая реализацию прав и законных интересов граждан.

Реформы проводимы в Республики Узбекистан, направлены на укрепление верховенства закона, повышение статуса адвоката, а также предоставление расширенных полномочий и прав для осуществления адвокатами своей профессиональной деятельности. За годы независимости в стране сформирована собственная модель адвокатуры, основанная на принципах самоуправления и профессиональной ответственности. Тем не менее, процесс её

институционального становления продолжается, что требует анализа современных тенденций и международного опыта.

Сравнение с другими странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном — позволяет выявить общие черты постсоветской правовой трансформации и определить перспективы развития адвокатуры в регионе. Кроме того, важное значение имеют международные документы, закрепляющие универсальные принципы адвокатской деятельности, такие как Основные принципы роли юристов (ООН, 1990 г.) и Европейская хартия об адвокатуре (Совет Европы, 1998 г.).

Современный этап развития адвокатуры в Республике Узбекистан характеризуется последовательным укреплением её правового статуса, расширением гарантий независимости адвокатов и совершенствованием организационной структуры адвокатского самоуправления. Государственная политика в данной сфере направлена на создание эффективного, профессионального и социально защищённого корпуса адвокатов, способного обеспечить защиту прав и законных интересов граждан в соответствии с принципами верховенства закона и справедливости.

Основу правового регулирования деятельности адвокатов составляет Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27 декабря 1996 года, который определил правовой статус адвокатов, их функции, принципы деятельности и порядок получения лицензии. Существенную роль играет также Закон «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», закрепляющий независимость адвоката, неприкосновенность его профессиональной деятельности и социальные гарантии.

Особое значение имел Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5441 от 12 мая 2018 года «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов», который стал основой для дальнейших реформ. Документ предусмотрел меры по совершенствованию системы лицензирования, созданию благоприятных условий для профессиональной деятельности адвокатов и повышению роли адвокатского самоуправления.

В последние годы были приняты ряд нормативно-правовых актов, направленных на либерализацию адвокатской деятельности и повышение доступности юридической помощи. Так, Законом № ЗРУ-862 от 9 августа 2023 года отменено требование о наличии двухлетнего стажа работы по юридической специальности для получения адвокатской лицензии. Вместо этого введена

обязательная трёхмесячная стажировка и квалификационный экзамен, что открывает возможности для привлечения молодых специалистов в профессию.

В 2023 году принят также Закон № ЗРУ-848 «Об оказании юридической помощи за счёт государства», который регулирует порядок предоставления бесплатной юридической помощи социально уязвимым слоям населения. В связи с этим в 2024 году принят Закон № ЗРУ-915, уточняющий участие адвокатов в делах, где защита предоставляется за счёт государства. Эти изменения направлены на обеспечение равного доступа граждан к правосудию.

В рамках конституционной реформы в проект новой Конституции включено положение о закреплении адвокатуры как самостоятельного института, что является важным шагом в признании её роли в системе правосудия. Кроме того, в 2025 году по поручению Президента Республики Узбекистан разрабатывается законопроект, направленный на устранение административных и процедурных барьеров, с которыми сталкиваются адвокаты в своей профессиональной деятельности.

«Предупреждаю всех руководителей: любое вмешательство в работу судов расценивается как подрыв правосудия. Ответственность за это будет жесткой» — слова президента Шавкат Мирзиёева про необходимость создания условий, чтобы адвокаты могли своевременно оказывать правовую помощь своим подзащитным.

Государство последовательно формирует правовую и институциональную основу для укрепления независимости адвокатуры, повышения качества юридической помощи и развития механизмов адвокатского самоуправления.

Реформы в сфере адвокатуры стали одним из факторов роста правовой грамотности в Узбекистане, способствуя укреплению доверия к правосудию и формированию осознанного отношения граждан к своим правам и обязанностям.

Несмотря на улучшения, остаются вопросы практической реализации независимости адвокатов, в том числе их защиты от давления, обеспечение неприкосновенности адвокатской тайны, и создание условий для полноценного самоуправления адвокатуры.

Также важна цифровая трансформация адвокатской деятельности: внедрение электронных сервисов, обеспечение доступа к информации, упрощение процедуры лицензирования и аттестации.

Привлечение молодых специалистов — отмена стажа способствует этому, но необходимо также улучшение системы подготовки, повышение качества учебных и практических навыков.

Закрепление статуса адвокатуры в Конституции — это важный шаг, требующий последующей законодательной и институциональной поддержки, в том числе через подзаконные акты и контроль исполнения.

В Казахстане ключевым этапом закрепления института адвокатуры, стало принятие Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (2018 г.), который закрепил принцип обязательного членства адвокатов в республиканской коллегии, а также создал условия для интеграции частной и государственной юридической помощи. В стране активно развивается система повышения квалификации адвокатов и внедряются цифровые механизмы — например, электронная подача жалоб и ходатайств. При этом дискуссии продолжаются вокруг степени независимости адвокатуры от Министерства юстиции, которое сохраняет определённые контрольные функции.

В Кыргызстане реформа адвокатуры началась с принятием Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (2014 г.), провозгласившего создание единой независимой адвокатуры и введение обязательного членства всех адвокатов в Национальной палате адвокатов. Это позволило укрепить профессиональное самоуправление и повысить статус адвокатов. Однако остаются проблемы, связанные с финансированием бесплатной юридической помощи и обеспечением доступа адвокатов к материалам уголовных дел.

В Таджикистане адвокатура продолжает функционировать в рамках закона «Об адвокатской деятельности» (2015 г.), однако сохраняются элементы государственного контроля, что ограничивает её независимость. Процедура лицензирования адвокатов проводится при Министерстве юстиции, что вызывает критику со стороны правозащитных организаций и международных структур. Вместе с тем в последние годы предпринимаются шаги по развитию адвокатского самоуправления и расширению роли адвокатов в судебной системе.

Сравнительный анализ показывает, что для всех стран региона характерно стремление к укреплению профессионального статуса адвоката, повышению качества юридической помощи и расширению гарантий независимости. Несмотря на различия в уровне институциональной зрелости, реформы в Центральной Азии объединяет общий вектор — переход от административно-контролируемой модели к самоуправляемой профессиональной.

Опыт соседних государств представляет практический интерес для Узбекистана, где продолжается процесс совершенствования законодательства об адвокатуре. Адвокатура играет ключевую роль в обеспечении верховенства

закона и защите прав граждан. Об этом также рассуждал Анатолий Фёдорович Кони, выдающийся российский юрист и судья: «Адвокат — это страж справедливости, призванный не только защищать, но и примирять право и совесть.»

Развитие этого института в Узбекистане и других странах Центральной Азии показывает, что независимая и профессиональная адвокатура является важнейшим элементом демократического общества. Принятие новых законов, конституционных норм и реформ направлено на укрепление правовых гарантий деятельности адвокатов и повышение доверия к системе правосудия. Последовательная поддержка государства и общества позволит адвокатуре полностью реализовать свою миссию в построении правового государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27 декабря 1996 года.
3. Основные принципы роли юристов (ООН, 1990 г.)
4. Европейская хартия об адвокатуре (Совет Европы, 1998 г.).
5. Научная статья - “Сравнительно-правовой анализ принципов организационной и деятельности адвокатуры в странах СНГ” Захаренков Дмитрий Николаевич.
6. Научная статья - “Адвокатура как институт гражданского общества” Илья Михайлович Данько, Инвер Мурадинович Кунов.
7. Научная статья - “Проблемы взаимодействия адвокатуры с судебной системой” Малика Хамидова.